

Notas breves

Señalización temprana del género *Pinctada* en el mar de Alborán

An early report of the genus *Pinctada* in the Alborán Sea

Serge GOFAS^{1,2}

Recibido el 1-VI-2025. Aceptado el 9-VI-2025

Una de las primeras especies del Mar Rojo que llegaron al Mediterráneo tras la apertura del canal de Suez fue el bivalvo *Pinctada radiata* (Leach, 1814), observado en 1874 en Alejandría (costa mediterránea de Egipto: MONTEROSATO, 1878, como *Meleagrina* sp.). Tras una progresión espectacular, alcanzó las costas tunecinas en 1890 (VASSEL, 1897) pero luego su progresión se estancó por más de un siglo en el entorno del Canal de Sicilia.

Es tan solo en la última década cuando se han aportado numerosas señalizaciones fidedignas del género *Pinctada* en el Mediterráneo occidental: en enero de 2019 en el delta del Ebro (LÓPEZ SORIANO & QUINONERO-SALGADO 2019), en agosto de 2019 en Valencia (MARTÍNEZ-ORTÍ & ESCUTIA 2021), en septiembre de 2019 en Águilas, Murcia (CUNNINGHAM APARICIO & MULERO MÉNDEZ, 2021), en agosto de 2020 en Baleares (BALLESTEROS ET AL. 2020), en enero de 2021 en el Mar Menor (MURCIA REQUENA ET AL. 2022).

En una visita el día 28 de mayo de 2025 a una plataforma rocosa (36°29.3'N, 4°41.8'W a 4°42.0'W) del

litoral de Calahonda (Málaga), se encontró una valva de *Pinctada* (Fig. 1A-B) entre los desechos acumulados por un pulpo en el entorno de su madriguera. Este hallazgo es exiguo, pero no tiene otra explicación que una detección temprana de la presencia del género en el litoral malagueño. Días antes, el 14 de mayo, se había encontrado una concha juvenil (Fig. 1C) explayada en Torre Guadiaro (36°18.06'N, 5°15.94'E) pero por su tamaño no se había confirmado su identificación.

Durante mucho tiempo, se dio por sentado que las poblaciones introducidas en el Mediterráneo entraron por el canal de Suez y representan la especie *P. radiata* del Océano Índico y Mar Rojo (ZENETOS ET AL., 2003). Sin embargo, recientemente se ha barajado (SCUDERI ET AL., 2019) que otra especie, *P. fucata* (Gould, 1850), podría estar presente en el Mediterráneo, como resultado de dos o más eventos de introducción distintos. La taxonomía de las pequeñas especies de *Pinctada* a nivel mundial dista de estar consensuada, pero estudios con base a caracteres moleculares (CUNHA ET AL. 2011) indican que hay tres especies

¹ Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos s/n, 29071, Málaga, España

² Muséum National d'Histoire Naturelle, 57 rue Cuvier, 75005, Paris, Francia

Figura 1. *Pinctada radiata* (Leach, 1814). A, B: valva izquierda de Calahonda (36° 29.3'N, 4°41.8'W); C: concha juvenil de Torre Guadiaro (36°18.06'N, 5°15.94'W).
Figure 1. *Pinctada radiata* (Leach, 1814). A, B: left valve from Calahonda (36° 29.3'N, 4°41.8'W); C: juvenile shell from Torre Guadiaro (36°18.06'N, 5°15.94'W).

reconocibles molecularmente, aunque estrechamente emparentadas: *P. imbricata* Röding, 1798 en el Caribe y en Canarias, *P. radiata* en el Océano Índico (e introducida en el Mediterráneo), y *P. fucata* en Japón y otras partes del Indo-Pacífico. TËMKIN (2010), con resultados moleculares parecidos, dudaba que las distancias genéticas fueran suficientes para respaldar un reconocimiento taxonómico a nivel de especie. SCUDERI ET AL. (2019) atribuyen a *P. radiata* y *P. fucata* el rango de especie y señalan que las dos especies están presentes en el Mediterráneo y se pueden diferenciar morfológicamente (entre otros, por la parte posterior más desarrollada y líneas radiales de escamas menos aparentes en *P. fucata*). Este supuesto fue rechazado por GARZIA ET AL. (2024) basándose en secuencias de Citocromo Oxidasa 1 (COI) de *P. radiata* (20 ejemplares de distintas localidades mediterráneas y 15 del área nativa en el Océano Índico), *P. imbricata* (5 ejemplares del Caribe) y *P. fucata* (17 ejemplares de China y Japón). Sus resultados indican que las tres especies se separan claramente, que todos los ejemplares mediterráneos (incluso los de Cerdeña, que corresponden a citas recientes en el

Mediterráneo occidental) se ajustan a *P. radiata*, y que los caracteres morfológicos usados por SCUDERI ET AL. (2019) carecen de valor taxonómico. Teniendo eso en cuenta, es probable que todas las citas recientes de aguas españolas sean *Pinctada radiata* (aunque CUNNINGHAM APARICIO & MULERO MÉNDEZ, 2021 usan el nombre *P. imbricata fucata* a nivel de subespecie, siguiendo en ello TËMKIN, 2010).

Por un lado, la progresión repentina de las *Pinctada* en aguas españolas hacía atractiva la hipótesis de la entrada de una especie distinta a la que se había estancado durante más de un siglo. Sin embargo, también podemos explicar el cambio ocurrido en la progresión de *Pinctada radiata* por la anomalía térmica que se observa desde hace años (ATALAH ET AL., 2024). En todo caso, se puede predecir que esta señalización temprana es el preludio al asentamiento de una especie establecida en el mar de Alborán.

AGRADECIMIENTO

Al pulpo, sin quien esta nota no se habría podido hacer.

BIBLIOGRAFÍA

- ATALAH J., IBÁÑEZ S., AIXALÀ L., BARBER X. & SÁNCHEZ-JEREZ P. 2024. Marine heatwaves in the western Mediterranean: Considerations for coastal aquaculture adaptation. *Aquaculture*, 588: 740917 (9 pp.).
- BALLESTEROS E., MARSINYACH E., BAGUR M., SALES M., MOVILLA J., BOLADO I. & CEFALI M.E. 2020. The pearl oyster *Pinctada imbricata radiata* (Leach, 1814) (Bivalvia: Pteriidae) reaches Minorca, Balearic Islands. *Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears*, 63: 97-108.
- CUNHA R.L., BLANC F., BONHOMME F. & ARNAUD-HAOND S. 2011. Evolutionary patterns in pearl oysters of the genus *Pinctada* (Bivalvia: Pteriidae). *Marine Biotechnology*, 13 (2): 181-192.
- CUNNINGHAM APARICIO B. & MULERO MÉNDEZ I. 2021. First record of the potentially invasive *Pinctada imbricata fucata* (Gould, 1850) (Bivalvia Pteriidae) along the Mediterranean coasts of Spain. *Biodiversity Journal*, 12 (3): 585-588.
- GARZIA M., DONEDDU M., GIACOBBE S., SALVI D., TRAINITO E. & MARIOTTINI P. 2024. Molecular and morphological data provide evidence for only one alien species of pearl oyster in the Mediterranean Sea. *Scientia Marina*, 88 (2): e085 (11 pp.).
- LÓPEZ SORIANO J. & QUIÑONERO-SALGADO S., 2019. Primera cita de *Pinctada radiata* (Leach, 1814) (Bivalvia: Pteriidae) para la Península Ibérica. *Elona, Revista de Malacología Ibérica*, 1: 52-56.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. & ESCUTIA V. 2021. Primeros hallazgos del molusco marino invasor *Pinctada radiata* (Leach, 1840) (Bivalvia: F. Margaritidae) en la costa valenciana (España). *Zoolentia*, 1: 64-69.
- MONTEROSATO T.A. DI 1878. Enumerazione e sinonimia delle conchiglie mediterranee. *Giornale di Scienze Naturali ed Economiche di Palermo*, 13: 61-115.
- MURCIA REQUENA J., TÓRTOLA SÁNCHEZ A., TÓRTOLA GARCÍA M., GARCÍA-MESEGUER A. J., QUIÑONERO-SALGADO S. & LÓPEZ-SORIANO J. 2022. Presencia de una población de *Pinctada radiata* (Leach, 1814) (Bivalvia: Margaritidae) en el Mar Menor (Murcia, España). *Spira*, 8: 43-46.
- SCUDERI D., BALISTRERI P., & GERMANÀ A. 2019. Are *Pinctada radiata* (Leach, 1814) and *Pinctada fucata* (Gould, 1850) (Bivalvia Pteriidae) only synonyms or really different species? The case of some Mediterranean populations. *Biodiversity Journal*, 10: 415-526.
- VASSEL E. 1897. Sur la Pintadine du Golfe de Gabès. In: *Association Française pour l'Avancement des Sciences. Compte-rendu de la 25ème session, Carthage (Tunis)*, 1896. 2: 458-466.
- ZENETOS A., GOFAS S., RUSSO G. & TEMPLADO J. 2004. *CIESM Atlas of Exotic Species in the Mediterranean, volume 3: Molluscs*, 376 pp.